

TÍTULO: AVANUTRI: METODOLOGIA ATIVA PARA O ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO EM NUTRIÇÃO HOSPITALAR

DOI: 10.5281/zenodo.17815731

AUTORES: JANAINA DE MORAIS MONTEIRO, ANA HÉRICA DE LIMA MENDES, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA JUNIOR

INTRODUÇÃO: A SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO EM NUTRIÇÃO (SICNUT), PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO, ORGANIZA ETAPAS ESSENCIAIS PARA A PRÁTICA CLÍNICA HOSPITALAR, SÃO ELAS: TRIAGEM, NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL, AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, INTERVENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E COMUNICAÇÃO. APESAR DE SUA RELEVÂNCIA, MUITOS PROFISSIONAIS ENCONTRAM DIFICULDADES EM COMPREENDER E GARANTIR DE FORMA INTEGRADA ESSE PROCESSO. DIANTE DISSO, ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS INOVADORES TORNAM-SE FUNDAMENTAIS PARA FAVORECER O APRENDIZADO ATIVO E APLICADO. **OBJETIVO:** APRESENTAR O DESENVOLVIMENTO E A APLICAÇÃO DO JOGO DE TABULEIRO AVANUTRI COMO FERRAMENTA DE METODOLOGIA ATIVA VOLTADA AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO NUTRICIONAL EM AMBIENTE HOSPITALAR. **MÉTODOS:** O AVANUTRI FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DAS DIRETRIZES DA SICNUT, ESTRUTURADO EM ETAPAS QUE SIMULAM A ROTINA DO CUIDADO NUTRICIONAL HOSPITALAR. INICIALMENTE, O CONTEÚDO FOI APRESENTADO EM SLIDES, SERVINDO COM BASE CONCEITUAL PARA EM SEGUIDA SER POSTO EM PRÁTICANO JOGO. O TABULEIRO E SEUS COMANDOS ORIENTARAM OS PARTICIPANTES A PERCORREREM CADA FASE DO PROCESSO, DESDE A TRIAGEM ATÉ A COMUNICAÇÃO, EXIGINDO TOMADA DE DECISÃO CONFORME SITUAÇÕES PRÁTICAS. PARTICIPARAM DESSA CAPACITAÇÃO NUTRICIONISTAS DO SERVIÇO, RESIDENTES, ESTAGIÁRIAS E O GERENTE DE NUTRIÇÃO **RESULTADOS:** A APLICAÇÃO DO JOGO PROMOVEU ENGAJAMENTO, INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES E AMBIENTE DE APRENDIZADO COLABORATIVO. OBSERVOU-SE MELHOR COMPREENSÃO DAS ETAPAS DA SICNUT, FAVORECENDO A FIXAÇÃO DO CONTEÚDO E A INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA. OS PARTICIPANTES RELATARAM MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO COM A ESTRATÉGIA, DESTACANDO O CARÁTER INOVADOR E A APLICABILIDADE DA METODOLOGIA ATIVA NO CONTEXTO DA NUTRIÇÃO HOSPITALAR. **CONCLUSÃO:** O AVANUTRI SE CONFIGURA COMO UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL INOVADORA, QUE ALIA LUDICIDADE E CIÊNCIA PARA O ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO EM NUTRIÇÃO HOSPITALAR. SUA APLICAÇÃO DEMONSTROU IMPACTO POSITIVO NO APRENDIZADO E POTENCIAL PARA SER REPLICADA EM DIFERENTES CENÁRIOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: NUTRIÇÃO; NUTRIÇÃO HOSPITALAR; SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO; JOGO; APRENDIZAGEM; CAPACITAÇÃO.